

**MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY XI**

Vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom
prostredí v období globalizácie: ekonomika – manažment – bezpečnosť
3. november 2017

ANALYSIS QUALITY OF LIVE INHABITANTS OF SLOVAK REPUBLIC

Daniel Brezina^{1,a}, Matej Masár^{2,b}

¹Univerzita 1, 010 26 Zilina, Slovakia

²Univerzita 1, 010 26 Zilina, Slovakia

^adaniel.brezina@fbi.uniza.sk, ^bmatej.masar@fbi.uniza.sk

Abstract

Assessing the quality of life is considered as very important trend nowadays. It is necessary to assess quality of life, if it is needed to evaluate social risks. Those risks are very turbulent. It is well to know some dimensions, which are risk triggers usually. Paper is focused on analysis of quality of life, by using various indicators.

Keywords: indicators, quality of life, risk, Slovak republic

JEL Classification: E16, G41, J17, M31, R23

ÚVOD

Posudzovanie kvality života je jedným z najvýznamnejších trendov súčasnosti v oblasti komparácie jednotlivých štátov. Je to ukazovateľ, ktorý determinuje a indikuje slabé miesta v spoločnosti, živote každého občana, sociálneho prostredia či iných aspektov života. Príspevok sa zaoberá analýzou stavu kvality života obyvateľov Slovenskej republiky, na základe vybraných indikátorov, slúžiacich na deskripciu stavu jednotlivých oblastí kvality života.

1. SÚČASNÝ STAV A POUŽÍVANÉ INDIKÁTORY KVALITY ŽIVOTA OBYVATEĽOV VO SVETE

V súčasnej dobe je kvalita života ovplyvňovaná množstvom faktorov ekonomického a sociálneho charakteru.

Faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu života možno rozdeliť do dvoch skupín:

- endogénne – vyskytujú sa hlavne v ekonomicko-sociálnej sfére. Pri transformácii spoločnosti na znalostnú ekonomiku zohrávajú dôležitú úlohu ako zdroje regionálneho rozvoja. Patria tu hlavne sociálny kapitál, kapitál ľudských zdrojov, kultúrny kapitál jednotlivých regiónov (Pašiak, 2005).
- exogénne – do tejto podskupiny faktorov radíme civilizačnú zmenu, globalizáciu a konkurenciu. Podľa Huntingtona (Huntington, 2001) sú problémy morálneho úpadku oveľa dôležitejšie ako demografické problémy.

Vo vedecko-výskumnej oblasti existuje päť základných spôsobov stanovenia rozhodujúcich ukazovateľov kvality života:

- určenie ukazovateľov na základe zhodnotenia a voľby kvalifikovaných výskumníkov,
- určenie ukazovateľov na základe analýzy, zhodnotenia a výberu informácií z relevantnej literatúry,
- určenie ukazovateľov na základe informácií získaných štandardnými prieskumnými metódami,
- určenie ukazovateľov na základe štandardov aplikovaných v štruktúrach organizácií, či už na národnej, alebo na národnej úrovni,
- určenie ukazovateľov na základe kombinácie predošlých spôsobov (Andraško, 2005).

Ak sa pozrieme na pojem kvalita života z koncepcného hľadiska, zistíme, že je merateľná vo viacerých rovinách od hodnotenia priaznivých, resp. nepriaznivých podmienok spoločenskej pohody až po zhodnotenie netypických jednotlivcov a kolektívov. Pre určenie kvality života sa využívajú rôzne spoločenské indikátory (Felce, 1995).

Indikátor, resp. ukazovateľ, predstavuje údaj alebo hodnotu rôzneho charakteru, ktorá vyjadruje okamžitý stav alebo úroveň zmeny sledovaného javu (Hanušín, 2000).

Celkovú kvalitu života od roku 1990 kontroluje a hodnotí Rozvojový program OSN (United Nations Development Index). Tento indikátor

pozostáva z výšky hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateľa, priemerného stupňa dosiahnutého vzdelania a očakávanej dĺžky života (Human Development Reports, 2015).

Pri určovaní jednotlivých indikátorov je podstatné rozlišovať najmä obsahové a formálne kritéria výberu. Podľa údajov z databáz Eurostatu (Eurostat, 2017) existuje nasledujúcich 7 základných sfér, ktoré sa vzťahujú ku kvalite života a spoločne zahŕňajú celkovo 53 indikátorov:

- zdravie – 15 indikátorov,
- vzdelanosť – 2 indikátory,
- materiálne bývanie – 8 indikátorov,
- zamestnanie – 19 indikátorov,
- bezpečnosť – 4 indikátory,
- prírodné prostredie – 3 indikátory,
- základné práva a slobody – 2 indikátory.

Indikátory kvality života predstavujú základný prostriedok ich hodnotenia. Vzhľadom na túto skutočnosť problematika indikátorov kvality života úzko súvisí s problematikou oblastí kvality života.

2. POUŽITÁ METODIKA A POSTUP RIEŠENIA

Analýza stavu kvality života obyvateľov Slovenskej republiky je založená na vybraných ukazovateľov, z rôznych oblastí ako spoločenského, tak i sociálneho, kultúrneho, technického a životného prostredia. Ukazovatele použité pri analýze pozostávajú z hlavných oblastí, rozdeľovania príjmov v krajine, ukazovateľov makroekonomickej stability a kvality života. Tie následne budú porovnávané s celosvetovým priemerom týchto hodnôt. Stav a spôsob rozdeľovania príjmov v krajine značne determinuje kúpyschopnosť v krajine, čo vplýva na možnosti nákupu statkov a služieb obyvateľov krajiny.

Pri analýze z pohľadu stavu a spôsobu rozdeľovania príjmov v krajine boli využité ukazovatele Ginniho index a Robin Hood index. Ginniho index definuje Gastwirth (Gastwirth, 1972) nasledovne: ekonomická charakteristika príjmovej nerovnosti založená na základe Lorenzovej krivky.

Vyčísľuje a objasňuje bližšie ako sa Lorenzova krivka líši od absolútneho rovnomerného rozdelenia príjmov. Hodnoty, ktoré môže dosahovať Ginniho index sú v intervale 0 až 1. Ak sa index rovná 0, vyjadruje dokonalú rovnosť, ak 1 tak nerovnosť, keď celý príjem patrí jednej osobe. Robin Hood

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY XI

index (Hoover index) sa zaraďuje medzi nástroje na meranie nerovnosti rozdelenia príjmov. Ukazovateľ definuje Hofreiter (Hofreiter, 2016) nasledovne: index špecifikuje akú čiastku dôchodku spoločnosti je nutné prerozdeliť od bohatých k chudobným, pokiaľ by sa chcelo v spoločnosti dosiahnuť tzv. absolútnu rovnosť.

Z pohľadu makroekonomickej stability v analýze bol použitý ukazovateľ Index biedy. Index biedy vytvoril a bližšie špecifikoval ekonóm Arthur Okun. Pri výpočte zohľadňuje mieru nezamestnanosti a infláciu v posudzovanej krajine, pričom čím je číslo väčšie, tým je krajina na tom horšie.

Dimenziu kvality života možno považovať za nosnú časť analýzy. Pre analýzu dimenzie boli využité ukazovatele Index ľudského rozvoja, Index krehkých štátov a Legatum Prosperity Index. Index ľudského rozvoja vypovedá o kvalite ľudského života pomocou porovnania údajov o chudobe, gramotnosti, vzdelaní, strednej dĺžky života, pôrodnosti a ďalších faktorov. Jedná sa o štandardný nástroj pre porovnanie celkovej životnej úrovne, resp. na meranie potenciálnej sociálnej prosperity v rôznych krajinách a regiónoch sveta, ktorý každoročne vypracúva Organizácia spojených národov (OSN) a je publikovaný v Správe o ľudskom rozvoji (Human Development Report - HDR). (Hofreiter, 2016) Index krehkých štátov (Fragile State Index) vychádza z potreby hodnotenia stability a funkčnosti štátu, zameriavajúca sa na indikáciu krehkosti a nestabilitu štátu napríklad v oblastiach stability vlády, poskytovaním základných služieb občanom, možnosť vypuknutia občianskej vojny, etc.).

Legatum prosperity index (Legatum Prosperity Index), niekedy nazývaný aj index prosperity krajiny. Výhodou tohto indexu je, zohľadňovanie viacerých aspektov života obyvateľov krajín. Vyberá celkovo cez 200 položiek vždy podľa aktuálnej sociálnej, ekonomickej, environmentálnej a politickej situácie. Vhodne stanovuje jednotlivé kritéria a váhu položiek, na základe ktorých analyzuje jednotlivé dimenzie. Položky sa následne roztriedia do 9 aspektov a to ekonomika, vláda, vzdelávanie, zdravie, osobná sloboda, ľudský kapitál, bezpečnosť a ochrana, podnikanie a inovácie, životné prostredie.

Obrázok 1: Zvolené indikátory kvality života

Metóda komparácie bola využitá na porovnanie priemerných celosvetových hodnôt sledovanými v príslušnom roku s hodnotami, ktoré dosiahla Slovenská republika v príslušnom sledovanom období.

Postup aplikácie v analýze stavu kvality života na základe vybraných indikátorov pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. výber subjektu porovnania a porovnávaných,
2. výber vhodných ukazovateľov,
3. vytvorenie matice dát,
4. komparácia na základe dát,
5. záver a výsledky analýzy.

3. VÝSLEDKY ANALÝZY

Na základe komparácie jednotlivých vybraných ukazovateľov vidíme na obrázku 1 možné nedostatky v jednotlivých sledovaných dimenziách (označené červenou farbou). Nedostatky sa javia ako značné, priam až neakceptovateľné v súčasných podmienkach. Netreba zabúdať ani na jednotlivé dimenzie riziká a hrozby, ktorých vznik môžu nadobudnuté hodnoty vyvolať. Môžeme skonštatovať, že je možné identifikovať na základe vybraných ukazovateľov i jednotlivé riziká, ktoré sa môžu objaviť v analyzovanom systéme a dimenzií kvality života.

Tabuľka 1: Komparácia vybraných ukazovateľov analýz

Ukazovateľ	2014			2015			2016		
	Priemerné svetové hodnoty	Slovensko	Rozdiel	Priemerné svetové hodnoty	Slovensko	Rozdiel	Priemerné svetové hodnoty	Slovensko	Rozdiel
Giniho index	0,31	0,25	-0,07	0,33	0,24	-0,09	0,30	0,25	-0,04
Robin Hood index	14,96	12,11	-2,85	14,30	11,96	-2,34	14,53	12,01	-2,52
Index biedy (0-17)	0,16	0,15	-0,01	0,16	0,15	-0,01	0,17	0,16	-0,01
Index biedy (priemer)	0,13	0,09	-0,04	0,13	0,09	-0,04	0,15	0,10	-0,05
Index biedy (66 a viac)	0,05	0,04	-0,01	0,06	0,04	-0,02	0,06	0,07	0,01
Index ľudského rozvoja	0,96	0,84	-0,11	0,97	0,85	-0,12	1,00	0,85	-0,15
Index krehkých štátov	42,50	45,20	2,70	41,20	44,90	3,70	41,90	44,30	2,40
Legaturn prosperity index	58,28	65,61	7,33	58,52	65,09	6,58	58,52	65,10	6,58
Kvalita ekonomiky	61,77	66,94	5,17	61,78	66,79	5,01	61,77	66,79	5,02
Podnikateľské prostredie	52,60	59,75	7,15	53,29	57,00	3,71	53,29	57,00	3,71
Vládne prostredie	49,78	54,88	5,10	49,85	54,58	4,73	49,81	54,67	4,86
Oblasť vzdelávania	54,52	66,80	12,28	54,88	67,60	12,72	54,88	67,60	12,72
Úroveň zdravia	69,61	75,51	5,90	69,73	75,39	5,66	69,72	75,39	5,67
Bezpečnosť	66,00	78,06	12,06	66,20	79,68	13,48	66,11	79,68	13,57
Osobná sloboda	58,49	70,87	12,38	58,63	67,82	9,19	58,79	67,82	9,03
Ľudský kapitál	50,42	48,38	-2,04	50,83	48,28	-2,55	50,83	48,28	-2,55
Životné prostredie	61,34	69,31	7,97	61,45	68,68	7,23	61,45	68,68	7,23

Na základe spracovanej analýzy je možné vyzdvihnúť silné stránky medzi ktoré možno zaradiť: relatívne nízke politické riziko, pevný bankový sektor, silné a atraktívne podnikateľské prostredie so zameraním na start-upy.

Obrázok 2: Silné a slabé stránky krajiny

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY XI

Za slabé stránky možno považovať priam až vysokú závislosť hospodárstva od automotive sektora a vývozu automobilov do zahraničia. Slabú stránku možno aj vidieť vo veľkej nerovnosti príjmov. Tá je spôsobená najmä vysokou nezamestnanosťou. Slabou stránkou je i vysoká úroveň zahraničného dlhu krajiny.

ZÁVER

Samotný Euroregión Beskydy sa rozprestiera na území 3 štátov – Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky, pričom hlavným cieľom je zabezpečenie rozvoja príslušného územia formou cezhraničnej spolupráce. V rámci zvyšovania kvality života v Euroregióne Beskydy sa realizujú rôzne efektívne rozvojové programy, ktorých cieľom je okrem zvyšovania celkovej konkurencieschopnosti priemyslu a služieb aj zvyšovanie zamestnanosti občanov regiónu

V súčasnosti jestvuje mnoho indikátorov kvality života, no je náročné vybrať tie správne, na základe ktorých by bolo možné komplexne a vhodne analyzovať kvalitu života jednotlivých krajín. Navrhovaný postup a vybrané ukazovatele vhodne popisujú a identifikujú slabé a silné stránky dimenzie kvality života obyvateľov Slovenska.

Silné stránky možno vidieť najmä v nízkom politickom riziku, pevnom bankovom sektore, silnom a atraktívnom podnikateľskom prostredí a podpore start-upov.

Slabé stránky prevažujú v oblastiach hospodárstva, kde je vysoká závislosť hospodárstva od automobilového priemyslu, čím je ovplyvnený i import a export krajiny.- Nerovnosť príjmov a vysoká úroveň zahraničného dlhu značne pribrzdzuje ekonomický rast krajiny a tým i kvalitu života jej obyvateľov.

V budúcnosti sa očakáva čoraz väčšie využitie indikátorov kvality života, s cieľom na identifikáciu rizík spoločnosti a predchádzaniu jednotlivých krízových javov v nej.

Grantová podpora

Tento článok je financovaný v rámci inštitucionálneho grantového projektu Rozhodovacie procesy krízového manažmentu na úrovni miestnej štátnej správy a možnosti ich optimalizácie s využitím exaktného prístupu, Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (IGP 201707).

Zoznam použitej literatúry

(Kniha)

- [1] Pašiak, J. (2005). Endogénna regionálna diferenciácia a diverzifikácia. In: Ira, V., Pašiak, J., Falťan, L., Gajdoš, P. Pezinok: Pezinok, s. 370, ISBN 80-85544-46-6.
- [2] Huntington, S. (2001): Sřet civilizací. Praha: Rybka Publishers, s. 441, ISBN 80-86182.49-5.
- [3] Hanušin, J., Huba, M., Ira, V., Klinec, I., Podoba, J., Szolloss, J. (2000): Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti, Bratislava (STUŽ/SR), 158 s., ISBN 80-9684-15-3.

(Internetový zdroj)

- [4] Hofreiter, L, BYTARUSOVÁ, A..(2016). Indikátory bezpečnosti [Online]. [cit. 2017-10-19]. Dostupné na: http://fsi.uniza.sk/kbm/hofreiter/indikatory_bezpecnosti.pdf
- [5] Felce, D., Perry, J. (1995). Quality of Life: Its Definition and Measurement [online]. [cit. 2017-10-19]. Dostupné na: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0891422294000288/pdf?md5=f6d79aaa74565c95c0655cea4169d7b3&pid=1-s2.0-0891422294000288-main.pdf>
- [6] Andraško, I. (2005) Dve dimenzie kvality života v kontexte percepcií obyvateľov miest a vidieckych obcí. In: Geografická organizace Česka a Slovenska v súčasnom období, s. 6-13. Brno: Ústav geoniky AV ČR. [online]. [cit. 2017-10-19]. Dostupné na: <http://akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/dve-dimenzie-kvality-zivota-vkontexte-percepcie-obyvateľov-miest-a-vidieckych-obci.pdf>.
- [7] Human Development Reports (2015). [online]. [cit. 2017-10-19]. Dostupné na: <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>
- [8] Eurostat. (2017). [online]. [cit. 2017-10-19]. Dostupné na: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/data>

**MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY XI**

- [9] Gastwirth, J. L.. (1972). The Estimation of the Lorenz Curve and Gini Index. *The Review of Economics and Statistics*, 54(3), 306–316. [online]. [cit. 2017-10-19]. Dostupné na: <http://doi.org/10.2307/1937992>.
- [10] Kiklauskas, et al. (2018). Quality of city life multiple criteria analysis. In: *Cities*, Volume 72, Part A, February 2018, Pages 82-93
- [11] Legatum Institute. (2017). Legatum Prosperity Index.. [Online]. Dostupné na: <http://prosperity.com/SlovakRepublic>
- [12] OECD (2017). Report of Robin Hood Index. [Online]. Dostupné na: <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RHI>
- [13] OECD (2017). Report of Ginni Index. [Online]. Dostupné na: <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GI>
- [14] OECD (2017). Report of Miserable Index. [Online]. Dostupné na: <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MI>
- [15] OECD (2017). Report of Fragile state index. [Online]. Dostupné na: <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FSI>
- [16] Kreidl, M.: Kvalita a udržateľnosť života. Praha, CESES FSV UK, 27. 9. 2001.
- [17] Krivý, V.: Hodnotové a politické profily. In: Gyárfášová, O. – Krivý, V. – Velšic, M. et al: Krajina v pohybe. Spáva o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2001.
- [18] Hrabovský, M. – Minár, P. – Timoracký, M.: Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia. výskumná správa. Bratislava, Publicis-Knut, 1999. Pramenný zdroj: reprezentatívny kvantitatívny prieskum na vzorke 1.885 respondentov – obyvateľov Slovenskej republiky starších ako 15 rokov, terénny zber údajov: 17. 3. až 6. 4. 1999.
- [19] Bullinger, M. (2002). „Und wie geht es Ihnen?“ Die Lebensqualität der Patienten als psychologisches Forschungsthema in der Medizin. In E. Brähler und B. Strauss (Hrsg.), *Handlungsfelder in der Psychosozialen Medizin*. Goettingen: Hogrefe, 308 – 329.